

Nama : Nova Aliciya Lumban Tobing

Nim : 230905073

Gaya Fashion Kalangan Anak Muda dalam Era Westernisasi

Latar Belakang

Saya mengangkat tulisan dengan tema” Transformasi Gaya Fashion Kalangan Anak Muda Akibat Westernisasi “ dengan judul “Gaya Fashion Kalangan Anak Muda dalam Era Westernisasi” dan menurut saya itu sangat menarik untuk ditulis. Adapun alasan saya mengangkat tema dan judul tersebut agar para pembaca dapat melihat bagaimana pengaruh budaya barat ke gaya fashion kalangan muda pada saat ini yang dipengaruhi oleh budaya barat itu sendiri yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang dinamika gaya fashion di era globalisasi saat ini. Dalam tulisan yang saya tulis dengan judul “Gaya Fashion Kalangan Muda dalam Era Westernisasi”, saya ingin membahas mengenai bagaimana pengaruh westernisasi terhadap gaya fashion kalangan muda, dan juga bagaimana dampaknya terhadap budaya lokal.

Westernisasi adalah proses dimana budaya barat mempengaruhi budaya lokal yang mengakibatkan hilangnya keaslian pada budaya lokal. Dimana sudah terlihat pada zaman sekarang ini, pengaruh budaya barat membawa perubahan yang sangat meningkat dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya dalam gaya hidup. Dimana dikalangan anak muda menganggap bahwa budaya barat sebagai budaya yang sangat keren, trend, dan lebih modern dan dimana mereka sudah tidak ada lagi memegang nilai-nilai moral yang sudah diajarkan untuk mempertahankan keragaman budaya yang dimilikinya agar keragaman tersebut tidak hilang dengan begitu saja akibat pengaruh dari westernisasi.

Westernisasi membawa pengaruh yang besar terhadap gaya fashion anak muda, mulai dari pakaian yang crop top atau ketat, hot pants, aksesoris, potongan rambut seperti ala korea dan bahkan warna rambut. Dimana sekarang penggunaan terhadap kain lokal seperti batik sudah jarang dipakai sehingga remaja takut untuk dikatakan ketinggalan zaman. Westernisasi memberikan dampak negatif maupun positif terhadap budaya lokal, dimana salah satunya dampak negatifnya yaitu

lunturnya semangat cinta terhadap tanah air dan bangsa, maraknya perilaku yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia, hilangnya identitas budaya asli dan tergerusnya nilai-nilai tradisional. Selain itu dampak positifnya antara lain terjadi akulturasi budaya sehingga tidak terjadi kebosanan terhadap budaya sendiri, gaya hidup lebih modern, memiliki nilai-nilai positif dari budaya barat seperti kesetaraan gender dan hak asasi manusia.

Keterkaitan Terhadap Unsur-unsur Kebudayaan

Transformasi gaya fashion anak muda akibat westernisasi memiliki keterkaitan terhadap unsur budaya, salah satunya dalam sistem teknologi. Kehadiran teknologi memang memudahkan untuk mendapat informasi, tetapi justru membuat lunturnya nilai budaya dan moral yang dipengaruhi oleh westernisasi. Dimana sistem teknologi seperti media sosial sangat mempengaruhi kebudayaan masyarakat termasuk gaya fashion terhadap anak muda.

Dengan adanya perkembangan teknologi di internet maupun media sosial anak muda sangat mudah untuk terhubung dengan fashion yang ada di negara lain. Dengan adanya akses yang mudah untuk mendapatkan informasi dari negara lain itu, membuat anak muda ini menjadi lebih terbuka dan terinspirasi untuk mengadopsi gaya fashion yang sedang trend. Dimana anak muda mampu begitu cepat melihat dan mengikuti gaya fashion yang sedang trend di negara lain. Selain itu, influencer dan para selebgram yang berasal dari negara lain juga ikut serta dalam mempengaruhi anak muda dengan berbagai konten fashion yang muncul di platform seperti instagram, tiktok, dan youtube dengan itu anak muda gampang untuk dipengaruhi pada saat para influencer dan selebgram tersebut memakai dan mempromosikan suatu brand sehingga anak muda cenderung ikut-ikutan untuk mengikuti gaya yang stylish dan trend. Selain itu, ketika ada event fashion internasional seperti fashion week di beberapa negara membuat juga memperkenalkan tren fashion baru ke anak muda sehingga anak muda mendapatkan referensi gaya kekinian dan mengakibatkan anak muda akan terus update dengan trend yang baru.

Jadi sistem teknologi memainkan peran yang sangat besar dan menjadi kunci dalam mempercepat gaya fashion kekinian dalam mempengaruhi kalangan

anak muda. Hal tersebut akan membuat anak muda semakin tergoda untuk mencoba gaya fashion yang terinspirasi dari luar. Dengan adanya teknologi ini juga anak muda akan jadi lebih terbuka untuk mencoba bereksperimen dalam gaya fashion yang baru dan lebih percaya diri untuk mengekspresikan diri melalui gaya fashion yang dipilih. Jadi memang sistem teknologi ini sudah memainkan peran penting dan membawa jauh anak muda dalam mempengaruhi gaya fashion anak muda dalam proses westernisasi. Namun, menurut saya sistem teknologi ini memberikan dampak positif ataupun negatif dalam gaya fashion anak muda tetapi itu semua tergantung bagaimana anak muda memanfaatkan teknologi dalam gaya fashion mereka dengan bijak dengan tetap menjaga identitas budaya lokal. Maka itu, anak muda harus menemukan keseimbangan antara gaya fashion global dan lokal dalam gaya berpakaian mereka.

Metodologi

Saya mengamati kalangan anak muda seperti mahasiswa, di Universitas Sumatera Utara pada fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya mengamati selama dua hari, dimana ada tiga orang mahasiswa yang terlihat gaya fashion yang dipakainya sangat mengikuti era westernisasi. Dimana dua mahasiswa menggunakan crop top dengan memakai kemeja sebagai atasannya dan satu orang memakai sweater dengan memakai hijab dengan mempertunjukkan sedikit rambut, dengan celana yang sedikit robek yang menganggap bahwa fashion yang dikenakan itu keren dan trend.

Saya juga mewawancarai beberapa orang tentang gaya fashion dikalangan anak muda. Saya bertanya kepada Neil mengenai seberapa besar pengaruh budaya barat terhadap gaya fashion anak muda saat ini, dan apa yang membuat gaya fashion budaya barat lebih diminati daripada budaya lokal, Neil berpendapat bahwa budaya barat sudah sangat membawa pengaruh besar terhadap anak muda zaman sekarang namun ia mengatakan bahwa tidak salah jika anak muda ingin meniru budaya barat akan tetapi jikalau ingin menirunya untuk tidak sepenuhnya dan harus menyesuaikannya serta ia mengatakan gaya fashion budaya barat lebih diminati karena budaya barat selalu mengikuti perkembangan zaman, khususnya di era modern saat ini karena orang-orang budaya barat tidak memiliki adat atau norma

yang masih dijalankan sehingga gaya hidup mereka selalu mengikuti era modern. Berbeda dengan gaya pakaian lokal yang masih mengikuti norma atau adat yang masih kental dimana anak muda zaman sekarang sangat menyukai hal-hal yang berkaitan dengan era modern atau fashion yang sudah modern.

Kemudian saya mewawancara Artha dan mengatakan kepada Artha jika ia bandingkan gaya fashion anak muda sekarang seperti kita sebagai mahasiswa ada tidak perubahan yang signifikan akibat westernisasi dan bagaimana melihat peran teknologi membawa pengaruh terhadap gaya fashion anak muda saat ini, Artha mengatakan bahwa ternyata ia melihat ada perubahan yang signifikan yang dipengaruhi westernisasi, terutama dalam hal pengaruh dan tren dan gaya barat yang semakin mendominasi fashion global dimana menonjol dari segi pakaian anak muda sekarang sudah tidak lagi memikirkan nilai-nilai dari budaya dan ia melihat bahwa teknologi memainkan peran penting dalam membawa pengaruh gaya fashion anak muda saat ini baik dari tiktok, instagram dan aplikasi khusus fashion yang memudahkan akses anak muda mendapat informasi dan belanja produk fashion di seluruh dunia.

Saya menganalisis ini karena sangat penting untuk dibahas dan sudah terlihat bagaimana pengaruh westernisasi tersebut membawa jauh kalangan muda. Jika dilihat dari sisi konsep strukturalisme pada buku Claude Levi Strauss yang membahas tentang bagaimana pola-pola dalam budaya dan masyarakat saling terkait dan memengaruhi satu sama lain. Jika diterapkan ke tema “Transformasi Gaya Fashion Kalangan Anak Muda Akibat Westernisasi “ dapat dilihat bahwa westernisasi membawa masuk budaya dan nilai-nilai barat ke anak-anak muda. Hal ini memengaruhi gaya fashion remaja karena terpengaruh oleh trend dan gaya hidup dari negara-negara barat. Jika mengaitkan konsep strukturalisme ke tema “Transformasi gaya fashion akibat westernisasi”, dapat dilihat bahwa gaya fashion remaja tidak hanya dipengaruhi oleh trend barat, tetapi oleh struktur sosial dan budaya lokal. Jadi, dimana perubahan fashion tidak hanya sekedar peniruan tetapi dipengaruhi oleh interaksi antara budaya barat dan lokal karena mencerminkan adanya pertukaran simbolik dan nilai-nilai antar kedua budaya tersebut

Pada halaman pertama memberikan gambaran jelas kepada pembaca tentang pengaruh westernisasi terhadap gaya fashion anak muda dan dampaknya terhadap budaya lokal mulai dari pakaian, aksesoris, potongan rambut dan bahkan warna rambut. Kemudian pada halaman kedua bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana sistem teknologi khususnya media sosial berpengaruh terhadap kalangan anak muda dan juga pada halaman kedua ini menghasilkan konsep teoritis yaitu cultural imperialisme, dimana menurut saya konsep tersebut menggambarkan bagaimana budaya dari negara maju dapat mempengaruhi melalui media dan teknologi. Jadi bisa terlihat jelas dalam pengaruh gaya fashion anak muda yang semakin dipengaruhi oleh trend melalui media sosial dan influencer. Pada halaman ketiga, dimana tujuannya memberikan gambaran tentang pengaruh budaya barat dan teknologi terhadap gaya fashion anak muda yang hasilnya menggambarkan bahwa budaya barat dan teknologi memang memainkan peran penting dalam menentukan fashion anak muda zaman sekarang.

Dari halaman pertama hingga ketiga bahwa westernisasi dan teknologi sudah menjadi paket lengkap yang membawa perubahan besar dalam fashion gaya anak muda. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pentingnya memahami dan menghargai warisan budaya lokal dan memahami globalisasi.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Westernisasi dan teknologi sudah memberikan pengaruh besar terhadap budaya kalangan muda. Dengan adanya pengaruh budaya barat yang kental, anak muda zaman sekarang makin kreatif diri lewat fashion. Westernisasi memberikan dampak positif dan negatif terhadap anak muda. Dimana dampak positifnya yaitu akulturasi budaya sehingga tidak terjadi kebosanan terhadap budaya sendiri, gaya hidup lebih modern, memiliki nilai-nilai positif dari budaya barat seperti kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Selain itu memiliki dampak negatifnya lunturnya semangat cinta terhadap tanah air dan bangsa, maraknya perilaku yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia, hilangnya identitas budaya asli dan tergerusnya nilai-nilai tradisional sehingga membuat hilangnya keaslian budaya budaya lokal akibat westernisasi.

Saran

Sebagai anak muda harus melestarikan budaya lokal agar tidak hilang begitu saja dan apabila ingin meniru budaya barat sebaiknya untuk tidak meniru sepenuhnya agar nilai-nilai budaya yang dimiliki tidak hilang.

Daftar Pustaka

- Kinanti R. Hayati, Naafi Rachamttullah, Dicky Kartika B. S, Evan Yafi B (2023). Pengaruh Westernisasi Terhadap Mahasiswa Teknik Lingkungan 2022. Jurnal Ilmiah Multidisplin 1(5)
- Yulfa Lumbaa, Martinihani, Sulvahrul (2023). Pengaruh Budaya Westernisasi pada Generasi Z di Era Globalisasi. Jurnal of Education Social and Development 2(2). 423-430
- Nazjar Sakinah, Dimas Mega Nanda, Tohiruddin (2022). Tren Fashion di Kalangan Mahasiswa-Mahasiswi Universitas Negeri Surabaya. Jurnal.(1)
- Dzakiy Muhammad Alfidhil, Agung Anugrah, Muhammad Hafidz Alfidhin Hasbar (2021). Budaya Westernisasi Terhadap Masyarakat. 2(2)

